

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da Silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professora Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professora Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.8221461

Cristiane Machado Archangelo¹

RESUMO

O presente texto tem como foco temático os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional. A importância desse tema se inicia pela necessidade de buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis. Com isso, objetiva refletir sobre a relação entre o Plano Nacional de Educação e a qualidade do ensino, especialmente como reflexo de políticas públicas no cotidiano educacional. Para fundamentar esse artigo, utiliza-se uma metodologia bibliográfica e qualitativa com o intuito de verificar o problema em questão através da leitura de artigos e livros de autores renomados. Dessa forma, espera-se que haja parceria e comprometimento das políticas públicas, profissionais da educação e população. Dessa forma, a qualidade depende do respeito à ética dos envolvidos no processo.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Plano. Educação. Qualidade. Ensino.

THE IMPACT OF PUBLIC POLITICS ON DAILY EDUCATIONAL LIFE

ABSTRACT

This text has as thematic focus the reflexes of public policies in educational daily life. The importance of this theme begins with the need to seek an education that provides guarantees and real possibilities of growth within the social, economic and political system to which we belong, to each and every citizen, not just a beautiful discourse preached in our laws. With this, it aims to reflect on the relationship between the National Education Plan and the quality of education, especially as a reflection of public policies in daily education. In order to base this article, a bibliographic and qualitative methodology is used to verify the problem in question through the reading of articles and books by renowned authors. Thus, it is expected that there will be partnership and commitment from public policies, education professionals and the population. Thus, quality depends on the respect for ethics of those involved in the process.

Keywords: Public Policies. Plan. Education. Quality. Teaching.

¹ Licenciatura em Letras (Português e Inglês) pela Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (2000); Professora de Língua Portuguesa pelo Governo do Estado de São Paulo; Professora de Língua Portuguesa pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

INTRODUÇÃO

Em tempos de graves crises política e econômica no país, torna-se mais necessário ainda que as questões principais da Educação brasileira sejam discutidas e melhor planejadas nesse amplo debate, afinal o que está em discussão é um projeto de educação.

Atualmente, muito se fala sobre Educação de qualidade, no entanto, é preciso união entre educação, população e governo para almejar um ensino qualificado para todo cidadão brasileiro.

É responsabilidade de todos melhorar a qualidade da educação no Brasil, deve ser consenso de toda a sociedade. Um bom sistema de ensino é fundamental para o desenvolvimento do país, mas ainda temos um percurso muito longo para alcançar esse objetivo.

Para tanto, esse tema se justifica pela necessidade de buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

Entretanto, para tratar de educação e qualidade de ensino, é necessário falar na formação de professores. A formação teórica e prática dos professores pode ajudar a elevar a qualidade do ensino, pois as transformações sociais vão produzir mudanças no ensino. Assim, questiona-se: Como as políticas públicas na área educacional podem refletir em seu cotidiano, de forma a contribuir com a qualidade do ensino?

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo refletir sobre a relação entre o Plano Nacional de Educação e a qualidade do ensino, especialmente como reflexo de políticas públicas no cotidiano educacional.

Acredita-se, porém, que para acontecer uma qualidade total na Educação é preciso que haja parceria e comprometimento das políticas

públicas, profissionais da educação e população. Dessa forma, a qualidade depende do respeito à ética dos envolvidos no processo.

Para fundamentar esse artigo, a metodologia utilizada é a bibliográfica e qualitativa com o intuito de verificar o problema em questão através da leitura de artigos e livros de autores renomados.

CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Podemos definir política pública como sendo uma situação específica da política, esse conceito possui origem nas áreas da administração e da política, no entanto, devido à sua complexidade, sua abrangência é utilizada de várias formas e nas diversas áreas.

Dito de outra maneira, as “Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público”. (SEBRAE/MG, 2008, p.5).

Na verdade, as ações escolhidas com prioridade pelos governantes ou tomadores de decisão são ações que eles entendem como requisitos ou expectativas da sociedade.

O secretário de educação desempenha o papel de organizador desse processo. São extremamente capazes de analisar resultados de avaliações externas e da própria escola, portanto, precisam promover o diálogo democrático com a sociedade e realizar investimentos financeiros valiosos com base em um plano estratégico pré-definido.

Brancaleon et al (2015, p.2) dizem que algumas críticas a esses métodos fazem com que superestimem a racionalidade e o caráter processual das políticas públicas, acreditando que

eles ignoram a essência das políticas públicas, ou seja, o conflito entre ideias e interesses.

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de problemas, uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Ela pode ser uma orientação à atividade ou passividade de alguém, o que decorrer dessa orientação também faz parte da política pública. (BRANCALEON et al, 2015, p.2).

O Brasil enfrenta enormes desafios na implementação de leis relacionadas à educação. Para atender a todos os requisitos legais, as organizações devem adotar planos bem estruturados, dinâmicos, executáveis, dialógicos, flexíveis e inclusivos para garantir que os serviços de ensino e educação oferecidos sejam de alta qualidade e atendam aos interesses e as necessidades da clientela, por isso é propício ao cidadão brasileiro realizar uma educação de qualidade. Dessa forma,

É importante ressaltar, entretanto, que a existência de grupos e setores da sociedade apresentando reivindicações e demandas não significa que estas serão atendidas, pois antes disso é necessário que as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de chamar a atenção das autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. (SEBRAE/MG, 2008, p.7).

É importante destacar também a necessidade da participação da iniciativa privada nesse processo. O desenvolvimento social e econômico do Brasil passa por uma mão de obra qualificada capaz de atender às necessidades dos mais variados setores.

O objetivo dessa política é gerar emprego e renda, preservar a cultura local e estabelecer uma mentalidade empreendedora. Dessa forma, os empresários do entorno escolar precisam de funcionários com boa formação e podendo dessa forma colaborar com a educação, proporcionando oportunidades no seu estabelecimento para que

jovens possam praticar e entender os conceitos do dia a dia.

Contudo, sobre políticas educacionais, Oliveira nos diz que:

Se “políticas públicas” é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação. Porém, educação é um conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais. Isso quer dizer que políticas educacionais é um foco mais específico do tratamento da educação (OLIVEIRA, 2010, p. 04).

A qualidade da educação é o resultado das condições que oferecemos, não se mede pela abrangência do conhecimento sistemático aprendido, nem pela solidariedade estabelecida, contudo está inserida no conceito de qualidade da educação, não é apenas conhecimento curricular, mas também uma formação cidadã.

Sendo assim, é necessário contar com diretrizes educacionais claras, conduzidas por um planejamento com estratégias e metas de curto à longo prazo, promovendo uma avaliação periódica em busca de bons resultados. Ao mesmo tempo, é preciso estabelecer uma rede de relacionamentos que, através de toda colaboração, consiga achar novos caminhos para a educação.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO

Desde a era Platão até os dias de hoje, as pessoas viram que criaram um modelo social ideal para salvaguardar a justiça e a igualdade de direitos, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 90 de 2015. O Estado Democrático espera proteger os direitos sociais, como: saúde, trabalho, alimentação, moradia, educação, lazer, transporte, segurança, seguridade

social, proteção à maternidade e criança, assistência aos pobres e aos indivíduos sem sofrer qualquer forma de preconceito.

Dessa forma, o Inciso III, do Artigo 214 da Constituição Federal estabelece o Plano Nacional de Educação, com durabilidade de dez anos, tendo como meta a articulação do Sistema Nacional de Educação em prol de um regime a colaborar com a definição de diretrizes, metas, objetivos e estratégias de implementação, propondo assegurar a manutenção e desenvolvimento educacional para todos os níveis, etapas e todas as modalidades através de ações integradas nos diferentes esferas dos Poderes Públicos que conduzem a um aumento na educação de qualidade. (BRASIL, 1988).

Considera-se os Planos de Educação como documentos que estabelecem metas com prazo mais estendido para cumprir a garantia do direito à educação de qualidade em todo o Brasil, no período de dez anos. Planejam a organização educacional e envolvem redes municipais, estaduais, federais e as instituições privadas que trabalham em todos os níveis e modalidades da educação: das creches às universidades.

Como a educação é um direito de todos os indivíduos, a Constituição Federal de 1988, determina que deve ser pautada por normas universais e entendida com base nos princípios constitucionais, sendo necessário focar a natureza social do Estado Democrático. Uma atenção especial também deve ser dada à educação, mais especificamente à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental.

[...] ao aceitar a possibilidade de transformação ante as contradições do processo educativo, surge a politização da ação administrativa, resultante da sua imersão na totalidade; e a democratização do saber, negando a divisão entre teóricos e executores, passa a aceitar a formação do educador político pronto para assumir sua função política. A rejeição à dicotomia fará educadores conscientes de que não há verdade geral, mas verdades históricas,

socialmente construídas, parciais e provisórias (HORA, 2002, p. 48).

O não cumprimento desta constituição deveria proceder em penalidades a todas as pessoas envolvidas que não promoverem reais possibilidades a seus alunos de alcançarem metas e resultados que comprovadamente garantam a eles o esperado sucesso educacional.

O Plano Nacional de Educação determina a sua elaboração em consonância com os princípios fundamentais da educação brasileira em relação à: I) à erradicação do analfabetismo; (II) à universalização do ensino; (III) à qualidade do ensino; (IV) à formação profissional; e, por fim, (V) para a promoção humana, tecnologia e científica do país.

A regulamentação do Plano Nacional de Educação, determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/1996 deixou a responsabilidade para a União, em colaboração com os Estados e os Municípios, a obrigação de estabelecer o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/2001, com vigência de dez anos.

CAMINHOS PARA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Considerando que qualidade significa melhorar a vida de todas as pessoas. Na educação a qualidade está voltada ao bem estar de todos que participam da comunidade escolar, assim, não podemos separar a qualidade da educação de forma geral.

De acordo com a ONU, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4 diz que deve “assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e ainda, promover condições de aprendizagem ao longo da vida”.

No entanto, para que o Brasil tenha uma educação real de qualidade, é preciso programar

uma política pública envolvendo todo o ecossistema educacional, em conjunto com líderes políticos, gestores escolares, professores, pais, alunos, empresas e a própria comunidade do entorno das escolas.

Na perspectiva de Saviani (2008, p.5), é preciso definir a educação como prioridade social e política e começar a investir imediatamente na construção e consolidação de um amplo sistema educacional nacional, pois o investimento em educação tem produzido resultados e proporcionado resultados positivos para o exercício da cidadania.

Para tanto, é preciso pensar na formação do professor sinalizando o futuro e traçando metas mais inovadoras. Percebe-se que a partir de discussões e várias reflexões começam a aparecer outras propostas para a reconstrução da prática pedagógica.

Segundo a LDBEN (BRASIL, 2000, p.7), é necessário dar sentido ao ensino de crianças e jovens para conquistar a reforma das políticas da educação básica, a fim de coordenar com as formas mais modernas de conviver, entender-se com a natureza, construir e reconstruir as instituições sociais.

As mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil trazem enormes desafios à formação de professores. No mundo contemporâneo, o papel do professor está sendo questionado e redefinido de diversas maneiras. Para isso concorrem as novas concepções sobre a educação, as revisões e atualizações nas teorias de desenvolvimento e aprendizagem, o impacto da tecnologia da informação e das comunicações sobre os processos de ensino e de aprendizagem, suas metodologias, técnicas e materiais de apoio. (BRASIL, 2000, p.5).

Com políticas públicas bem estruturadas que proporcionem diretrizes claras voltadas para as diversas categorias do ensino com planejamento estratégico e metas bem definidas com avaliação

periódica em busca de bons resultados é um bom caminho para chegar à qualidade no ensino.

Por fim, é preciso investimentos na formação inicial e na formação continuada dos profissionais da Educação em exercício. Muitos professores não conseguem lidar com as emoções em sala de aula, por isso há uma preocupação na qualificação desses professores, uma vez que precisam dominar novos saberes, novos métodos e, principalmente, adequar sua função aos novos tempos, aos novos conhecimentos e às novas tecnologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para analisar a educação como fator de mudança social, é necessário buscar incessantemente a oferta de serviços de qualidade, com metas e objetivos claros, e integrar governo, sociedade e instituições educacionais. Olhando para a qualidade dos serviços prestados pela educação na mesma direção, será possível transformar ideais e sonhos em realidade.

É urgente encontrar caminhos para resolver os inúmeros problemas enfrentados na questão das desigualdades sociais que afligem o brasileiro. Sendo assim, não basta superar a falta de emprego, principal fator que aflige a população, mas, em especial, resolver os problemas de desigualdades das classes mais baixas.

Os gestores escolares, da mesma forma, necessitam de muita competência para olhar atentamente em todas as dimensões referentes à rotina da gestão de uma escola e manter boa relação com a comunidade do entorno escolar, e, com isso, decidir da melhor forma as ocorrências do dia-a-dia.

As escolas precisam de educadores bem formados, atualizados que, consigam motivar seus alunos engajando-os num processo de aprendizagem significativa.

É preciso de pais e familiares envolvidos e que prezem por uma vida familiar sadia, demonstrando interesse no aprendizado de seus filhos e que acompanhem a vida das crianças e dos adolescentes sob sua responsabilidade; também é preciso que o próprio aluno se comprometa com sua própria aprendizagem, que se veja no seu próprio processo de formação, que se sinta seguro, motivado e apto a aprender cada vez mais.

Dessa forma, foi possível constatar que ações como: formular políticas públicas coesas, oferecer formação e qualificação especializada para os profissionais que atuam na área e cumprir a legislação para todos os níveis de ensino, bem como planos de financiamento e investimentos que

atendam às reais necessidades das instituições de ensino e a construção de mais escolas, com foco na gestão escolar, além da participação de toda a comunidade escolar no planejamento institucional com envolvimento nas ações desenvolvidas pela instituição, são fundamentais para o alcance de uma educação real de qualidade.

Podemos sonhar com uma educação de qualidade, no entanto, é insano querer qualidade total na educação, porque constantemente nada do que possamos idealizar no mundo real funciona de forma ideal. Por isso, podemos dizer aqui nesse estudo que a qualidade total na educação é uma utopia e não uma realidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANCALEON, Brígida Batista et al. **Políticas Públicas: conceitos básicos**. Universidade de São Paulo. Abril, 2015.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, São Paulo: Saraiva, 1998.

BRASIL. **Lei no. 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília. 23 dez. 1996. p. 27.833-27.841.

BRASIL. Ministério da Educação. **Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas**. Brasília: MEC, 2007.

HORA, Dinair Leal da. **Gestão democrática na escola**. 9.ed. São Paulo: Papirus 2002.

OLIVEIRA, Adão F. de. **Políticas públicas educacionais: conceito e contextualização numa perspectiva didática**. (In: OLIVEIRA, A. F. de; PIZZIO, A.; FRANÇA, G. (Orgs). *Fronteiras da Educação: desigualdades, tecnologias e políticas*. Goiás: Editora PUC, 2010).

ONU. Organização das Nações Unidas. **Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org>

SEBRAE. **Políticas Públicas: conceitos e práticas**. Série Políticas Públicas. V.7 - Belo Horizonte: Sebrae/MG, 2008.